

ANÁLISE ASTRONÔMICA II

Ciências Exatas e da Terra, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 26/09/2023

ASTRONOMY ANALYSIS II

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8381798

Jose Silvio Filho

Resumo

Este artigo busca ratificar o perímetro da Terra assim como o seu diâmetro e raio.

No estudo Análise de perímetro da Terra publicado em Agosto de 2022 pela Editora Aya, DOI: 10.47573/aya.5379.2.107.4 calcula este perímetro como aproximadamente 26.664 km, conseqüentemente seu diâmetro 8.888 km e raio 4.444 km. Usaremos a análise do artigo de um eclipse Solar ocorrido em 21 de junho de 2001. Este fenômeno celeste, o Eclipse Solar, pode trazer muitas informações úteis. No dia 14 de outubro de 2023 poderemos observar um eclipse solar que será visto em quase todo continente Americano. Ótima oportunidade de fazermos nossas pesquisas porque o Brasil é rota do Eclipse. Neste artigo também retificaremos o cálculo da distância entre a Terra e a Lua. Veremos um erro grosseiro no cálculo da distância entre eles de aproximadamente três vezes a maior. Certamente muitas outras ratificações poderão ser feitas por este mesmo princípio.

Palavras-chave: Sol,Lua,Eclipse,Terra.

Abstract

This article seeks to ratify the perimeter of the Earth as well as its diameter and radius. The Earth Perimeter Analysis study published in August 2022 by Editora Aya, DOI: 10.47573/aya.5379.2.107.4, calculates this perimeter as approximately 26,664 km consequently, its diameter is 8,888 km and a radius of 4,444 km. We will use the article's analysis of a solar eclipse that occurred on June 21, 2001. These celestial phenomena, the solar eclipse, can bring a lot of helpful information. On October 14, 2023, we will be able to observe a solar eclipse that will be seen in almost the entire American continent, and this will be an excellent opportunity to do our research because Brazil is on the path of the eclipse. In this article, we will also rectify the calculation of the distance between the Earth and the Moon. We will demonstrate a gross error in the calculation of the distance between them of approximately three times the greater one. Indeed, many other rectifications can be made using this same principle.

Keywords: Sun, Moon, Eclipse, Earth.

Introdução

Neste estudo analisaremos o artigo “Quando cai a noite ao meio dia” escrito pelos redatores da Desperta! em Angola e em Zambia publicado em 22 de agosto de 2002 páginas 21 a 24.

O artigo relata um grupo de amigos que estavam na praia em Sumbe-Angola e outro grupo que estavam na Sede das Testemunhas de Jeová em Zâmbia na capital Luzaca. Estes sincronizaram as respectivas horas das fases do Eclipse Solar em seus respectivos países.

Início do Eclipse total em uma área próxima a Praia em Sumbe- Angola, às 13:48 do dia 21/06/ 2001. Início do Eclipse Total na Sede das Testemunhas de Jeová em Luzaca – Zâmbia, poucos segundos depois às 15:09 do dia 21/06/2001.

Tempo em minutos:

$(15 \text{ horas e } 09 \text{ minutos}) - (13 \text{ horas e } 48 \text{ minutos}) = 12 + 60 + 9 = 81 \text{ minutos e alguns segundos.}$

Assim o Eclipse solar percorreu a distância de aproximadamente 81 minutos na esfera da Terra. Qual à distância percorrida?

Velocidade da rotação da Terra em minutos

26.664 km em 24 horas

26.664 Km em 1,440 minutos

18,51 km por minuto

81 minutos vezes 18,52 é igual a 1.499,31 Km.

Se a Terra tivesse 40.075 km teríamos

40.075 Km dividido por 1440 minutos

27,82 Km por minuto

81 minutos vezes 27,82 é igual a 2.253,42 km.

Conforme a figura 1 temos:

1.499 km Próximo a Luzaca-Zambia

2.253 km em Moçambique.

Assim podemos confirmar que a Terra tem um perímetro de aproximadamente 26.664 km.

Figura1- Ferramenta tecnológicas para calcular distância percorrida pelo eclipse solar em minutos na Terra do aplicativo Google Eart.

Movimento de Resolução (MR)

Consideremos a importância de conhecermos exatamente o perímetro da Terra e o impacto deste saber em pesquisas da Astronomia.

Como poderíamos calcular hoje a distância da Terra à Lua?

Chamaremos de PT o perímetro da Terra. Se a Lua levasse um dia, ou 24 horas, ou 1.440 minutos para dar uma volta em torno da Terra, saberíamos que este Movimento de Resolução (Lua ao redor da Terra) seria igual ao perímetro da Terra.

Figura 2

Círculo amarelo se $MR=PT$, Semi-círculo Amarelo $MR= 28 PT$.

Reta vermelha – raio da Terra.

Reta preta- distância do centro da Terra ao centro da Lua.

Segundo o site da Secretaria da Educação do Paraná, este Movimento de revolução (Lua ao redor da Terra) é de 28 dias.

Com uma regra de três simples sabemos o valor do Movimento de Resolução da Lua.

Se 01 dia – está PT

28 dias – MV MV= 28 PT.

A distância entre o centro da Terra ao centro da Lua é igual ao Movimento de Resolução dividido por seis, ou seja, o raio e não o diâmetro, que seria Movimento de Resolução dividido 3. Observe a figura 2 e 3.

Terra – Círculo Azul

Lua – Semi-círculo amarelo na linha pontilhada.

Movimento de Resolução – Linha pontilhada.

Distância do centro da Terra ao centro da Lua – reta preta figura 2.

Para PT igual a 40.075. Km

MR= 28 x 40.075

MR = 1.122.100 km.

MR dividido por 6 é igual a distância do centro da Terra ao centro da Lua que é 187.016 km.

Atualmente calcula-se erroneamente MR dividido por 3 que é o diâmetro.

1.122.100.000 dividido 3.

Aproximadamente 374.033 km à distância entre a Terra e a Lua

Para PT igual a 26.664 Km

MR= 28 x PT MR = 28 x 26.664

MR = 746.592 km.

Distância entre o centro da Terra ao centro da Lua é igual a:

MR = 746.592 dividido por 6 que é aproximadamente 124.432 km.

Linha Preta na figura 2.

Distância entre a Terra e a Lua é igual a:

28 raios da Terra – 1 raio da Terra – 1 raio da Lua aproximadamente.

Segundo o da Secretaria da Educação do Paraná a Lua tem 3.474 km de diâmetro.

$(28 \times 4.444) - 4.444 - (3.474/2)$

124.432 – 4.444 – 1.737 = 119.986 km.

Assim mostramos que a distância entre a Terra e a Lua é 119.986 km. Teremos um Eclipse Solar no dia 14 de Outubro deste ano. Quantas informações importantes pode nos trazer este fenômeno celeste! Que tal reunir seus amigos de diferentes lugares na trajetória do Eclipse Solar e coletar dados, assim como fizeram os redatores da *Desperta!* em Angola e Zâmbia? O próximo artigo científico pode ser o seu.

Figura 3

Círculo branco- Se MR=PT, semi-círculo amarelo MR= 28 PT.

Considerações Finais Vimos neste artigo dados importantes que podem ser melhorados, trazendo assim informações úteis para viagens espaciais, para cálculos meteorológicos e outros. Usando os princípios abordados acima, podemos conhecer melhor o universo, como a distância do Sol à Terra, a distância do Sol à Lua, o tamanho

da Lua e etc. Os Eclipses são uma ferramenta muito útil para este entendimento. Este estudo apontou um erro grosseiro no cálculo da distância entre a Terra e a Lua, ou seja, três vezes maior do que o real.

REFERÊNCIAS

BIBLIOTECA ON-LINE DA TORRE DE VIGIA. Quando a noite cai ao meio-dia. 2002. Disponível em <https://www.jw.org/pt/biblioteca/revistas/g20020822/Quando-anoite-cai-ao-meio-dia/>

SÍLVIO FILHO, José. Análise do perímetro da Terra. In Ensino de matemática na atualidade: Percepções, contexto e desafio 4. Ponta Grossa. Aya Editora 2022. Pág

42 a 48. Disponível em <https://ayaeditora.com.br/Livro/20954/>

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ -Astronomia Lua – disponível em <http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=269#:~:text=O movimento em que a,de 7 em 7 dias.>

Agradecimentos

Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados pelo excelente artigo que subsidiou a pesquisa.

E-MAIL : filhojosesilvio@gmail.com

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-2316-0037>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado)
em todos os estados da
Federação.